

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LISSONIY INTERFERENSIYANING KO'RINISHLARI

Bobojonova Dilnoza Oxunjonovna

Buxoro shahar 13-maktab ona tili va adabiyot o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilshunosligida lissoniy interferensiyaning ko'rinishlari, o'zbek lissoniy hamjamiyatida interferensiyaning voqealanishi, fonetik interferensiya, interferensiyaning muloqot jarayoniga ta'siri haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tilshunosligi, lissoniy interferensiya, fonetik interferensiya, interferensiyaning voqealanishi.

Kirish:

Hozirgi globalizatsiya zamonida mahalliy ta'lim tizimining Evropaning ta'lim va sotsial - madaniyatiga qarab borishi tufayli xalqaro aloqalarning kengayishi, hayotning barcha sohalarining baynalminallashuvi interferentsiyani o'rganishda lingvomadaniy yondashuvdan foydalanishni talab qildi. Zamonaviy lingvomadaniy interferentsiyani o'rganish turli sohalaridagi mutaxassislarning xorijiy hamkasblari bilan yaqin aloqada bo'lgan kasbiy faoliyatning kuchayishi bilan bog'liqligi ahamiyatlidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi o'ziga xos jihatlarning tilda aks etishini o'rganish lingvokulturologiyaning asosiy maqsadidir. Mazkur sohaning obyektini til va madaniyat, predmeti esa o'zida madaniy semantikani namoyon etuvchi til birliklari hisoblanadi. Binobarin, lingvokulturologiyada madaniy axborot tashuvchi til birliklari tadqiq etiladi. Bunday til birliklari lingvomadaniy birliklar termini ostida birlashadi.

Ramz, mifologema, etalon, metafora, paremiologik birliklar, lakunalar, stereotiplar, pretsedent birliklar, nutqiy etiketlar eng asosiy lingvomadaniy birliklar hisoblanadi. Olamning lissoniy manzarasini, madaniyatning asosiy konseptlari majmui

bo‘lgan konseptosferani, lisoniy ongni tavsiflash hamda til egalarining milliy-madaniy mentalligini aks ettiruvchi lisoniy birliklarni, insoniyatning qadimiy tasavvurlariga muvofiq keluvchi madaniy arxetiplarni, nutqiy muloqotga xos bo‘lgan milliy ijtimoiy-madaniy stereotiplarni aniqlash lingvokulturologiyaning asosiy vazifalari hisoblanadi

Zamonaviy lingvodidaktika uchun lingvokulturologik interferensiyani o‘rganish turli sohalardagi mutaxassislarning xorijiy hamkasblari bilan yaqin aloqada bo‘lgan kasbiy faoliyatining kuchayishi bilan bog‘liqligi bilan ham ahamiyatlidir. maqolada interferensiya tillarning lingvomadaniy aloqalari qo‘llanilishi sababli kommunikativ to‘siq sifatida qaraladi.

Natijalar:

Asarning dolzarbligi lingvodidaktika interferentsiya fenomeniga bo‘lgan qiziqishining kuchayishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu nafaqat tillararo (fonetik, leksiko-grammatik, sintaktik), balki madaniyatlararo muloqotda diskursiv, ijtimoiy-madaniy to‘siqlarni ham keltirib chiqaradi.

Natijada, interferensiya keng ma‘noda, bilingv nutqida boshqaning ta‘siri ostida bir lingvokulturaning lingvistik, diskursiv, ijtimoiy-madaniy me‘yorlaridan chetlanishida namoyon bo‘ladigan kognitiv-nutq mexanizmlarining ziddiyatli o‘zaro ta‘siri sifatida talqin etiladi. Boshqa tilda so‘zlashganda, asosan, to‘siqlar fonetik, leksik, grammatik tomoni buzilganligi sababli yuzaga keladi, so‘z boyligi dunyoqarashning etnik-madaniy xususiyatlarini aks ettirishning muhim shakli bo‘lishiga qaramay.

Etnik madaniyatlarda tez-tez farq qiladigan diskursiv va sotsial-madaniy hodisalar tushunmovchiliklar, to‘siqlar, madaniyatlararo aloqada muvaffaqiyatsizliklarni keltirib chiqaradi, ularni chet el madaniy hamjamiyat vakillarining kommunikativ xatti-harakatlari va bilimlarini maqsadli o‘rganish orqali bartaraf etish mumkin.

Madaniyatlar dialog natijasida lingvokulturologik interferensiya har bir muloqot ishtirokchisining o‘z madaniyati asosida umumiy muloqot tilidan foydalangan holda yuzaga keladi.

Muhokama:

Tildagi har qanday ozgarish kabi interferensiya ham, dastavval, nutqiy norma sohasida namoyon boladi. Intenferensiya bilingvning ozga til bilan shaxsiy tanishuvi natijasi sifatida uning nutqida paydo boladi.

Bilingvlar nutqida doimiy takrorlar natijasida mustahkamlanib, odatiy holga aylangan interferensiya hodisalari tilda oz aksini topadi. Ularning keyingi qollanishi endi bilingvizmga bogliq bolmaydi.

Tor ma'noda interferensiya ikki tilli shaxsning ogzaki va yozma nutqida ona tili ta'sirida u yoki bu til me'yorining buzilishini anglatadi. Odatda, interferensiya deganda, faqat nazoat qilib bolmaydigan jarayonlar tushuniladi, ongli ravishdagi ozlashmalar unga taalluqli bolmadi. Ayrim horijiy sozlarning takrori- varvarizmlardan interferensiya tubdan farq qiladi.

Lingvistik interferensiya hodisasining korinishlari orasida fonetik sathga xos xususiyatlar kozga yaqqol tashlanadi. Ikkinchi tildan foydalanish jarayonida dominant tilga xos fonetik sistema elementlarining namoyon bolishi fonetik interferensiyani vujudga keltiradi. Bu esa tilshunoslikda maxsus atama - aksent termini orqali ifodalanadi.

Aksentning oziga xos xususiyatlaridan biri - undan qutulishning nihoyat darajada qiyin ekanligidir. Chunki avvalgi talaffuz konikmasi ona tilida cheksiz darajada takrorlanaverib, ikkinchi tildagi shunga oxshash artikulyasiyaning adekvatligiga erishishga mutlaqo tosqinlik qiladi.

Xulosa:

Ma'lumki, tilning grammatika qismi morfologiya hamda sintaksis bolimlaridan iborat. Morfologik interferensiya soz yasalishida, soz ozgarishi qoidalari (paradigmalari), sozning morfem tarkibi, har bir morfemaning funksional-semantik tomonlari va distribusiyasi, har bir soz turkumiga xos morfologik kategoriyalarida sodir bolishi mumkin.

Ozbek tili tipologik tasnif boyicha agglyutinativ xarakterdagi tillar guruhiga kiradi. Bunday tipdagi tillarda affikslar standart va aksariyat bir ma'nolilik xususiyatiga ega, ozak fonetik jihatdan ozakning tovush tomoni muhim boladi, uning

tarkibida yuz bergan ozgarish grammatik funktsiya bajarmaydi, ozak bilan affiks ozaro zich boglanmagan boladi, ozak mustaqil soz kabi alohida qollanish xususiyatiga ega.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A.O'rozboyev. Tilshunoslikning dolzarb muammolari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent, “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti, 2019.
2. Mirtojiyev M. O'zbek tili seimasiologiyasi. - Toshkent: Fan, 2007.
3. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. -Toshkent: O'qituvchi, 1995.
4. Nurmonov A. Lingvistik belgi nazariyasi. - Toshkent: Fan, 2008.
5. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. Hozirgi o'zbek adabiy tili. - Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010.